

ISTIQLOL DAVRI O'ZBEK ROMANLARIDA AYOL VA JAMIYATNING BADIY IFODASI (TOHIR MALIK ROMANLARI MISOLIDA)

Miliyev Suvonqul

O'zbek tili va adabiyoti kafedrası professori, filologiya fanlari doktori

Ergasheva Gulimoh

TerDPI 1-kurs magistri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17934265>

Annotatsiya: Ushbu maqolada istiqlol davri o'zbek romanlarida ayol obrazi va jamiyat o'rtasidagi badiiy munosabatlar tahlil qilinadi. Tohir Malik romanlari asosida ayollarning ijtimoiy mavqei, ruhiy holati, ma'naviy iztirobi va jamiyatdagi o'zgarishlarning ayol taqdiriga ta'siri yoritilgan. "Shaytanat", "So'nggi o'q", "Falak", "Odamiylik mulki" kabi romanlarda ayollarning uch badiiy modeli – ma'naviy pokiza ayol, jamiyat bosimi qurboni bo'lgan ayol va irodali, kurashuvchi ayol obrazlari tahlil qilinadi. Maqolada ayolning badiiy talqini jamiyatning ma'naviy holati bilan bog'liq holda izohlanadi.

Kalit so'zlar: *Istiqlol davri adabiyoti, o'zbek romanchiligi, ayol obrazi, jamiyat talqini, Tohir Malik, badiiy ifoda, ayollik konsepsiyasi, ijtimoiy-ma'naviy muammolar, obraz tahlili, gender masalalari, zamonaviy o'zbek prozasi.*

Аннотация: В статье рассматривается художественное изображение женщины и общества в узбекских романах периода независимости. На основе произведений Тоҳира Малика анализируются социальный статус женщин, их духовный мир, психологические переживания и влияние общественных изменений на судьбы женщин. Рассматриваются три художественные модели женских образов в романах «Шайтанат», «Последняя пуля», «Фалак», «Царство человечности»: духовно чистая женщина, жертва социальной среды и сильная, борющаяся женщина. Делается вывод о том, что изображение женщины тесно связано с моральным состоянием общества.

Ключевые слова: Литература периода независимости, узбекский роман, женский образ, социальная интерпретация, Тахир Малик, художественное выражение, концепция женственности, социально-духовные проблемы, анализ образа, гендерная проблематика, современная узбекская проза.

Annotation: This article analyzes the artistic representation of women and society in Uzbek novels of the independence period. Based on Tohir Malik's works, the paper examines the social position of women, their psychological experiences, spiritual struggles, and how social transformation impacts female destinies. Three artistic models of female characters in Malik's novels – the

spiritually pure woman, the victim of social pressures, and the strong, self-determined woman – are thoroughly studied. The article concludes that the depiction of women reflects the moral and ideological condition of society.

Keywords: Independence period literature, Uzbek novel, female image, social interpretation, Tohir Malik, artistic expression, concept of femininity, socio-spiritual problems, image analysis, gender issues, modern Uzbek prose.

Istiqlol yillarida o'zbek adabiyoti yangi bosqichga ko'tarildi. Inson erkinligi, ma'naviy tiklanish, jamiyatdagi yangilanishlar adabiyotning asosiy mavzularidan biriga aylandi. Bu jarayonda ayol obrazi jamiyatdagi o'zgarishlarning eng sezgir ko'rsatkichi sifatida alohida o'rin egalladi. Istiqlol davri romanlarida ayolning psixologik holati, ijtimoiy mavqei, uning jamiyat bilan murakkab aloqasi keng tasvirlanadi. Tohir Malik ijodida esa ayol obrazi jamiyatning ma'naviy holati bilan uzviy bog'liq. Uning romanlari ayolning murakkab taqdiri orqali jamiyatdagi jinoyatchilik, zo'ravonlik, adolatsizlik, ruhiy bo'shliq kabi muammolarni ochib beradi.

Istiqlol davri romanlarida ayol mavzusiga yangicha yondashuv faqatgina an'anaviy ona va oila timsoli emas, balki ijtimoiy ong, axloqiy pozitsiya va ma'naviy kurash subyekti sifatida tasvirlanadi.

Bu davr romanlarida ayol:

1. Jamiyatdagi ma'naviy inqirozlarni sezuvchi;
2. O'z qismati uchun mas'uliyatli;
3. Kuchli psixologik portret bilan berilgan; jamiyat o'zgarishlarining faol kuzatuvchisi va ishtirokchisi sifatida namoyon bo'ladi.

Shu jihatdan Tohir Malik romanlari realistik yondashuvni chuqur psixologik talqin bilan uyg'unlashtiradi. Tohir Malik romanlarida ayol obrazining badiiy tizimida ayol obrazini uch asosiy badiiy modelda tasvirlaydi:

1. Ma'naviy pokiza va sabr-matnat timsoli bo'lgan ayol

Bu obrazlar: oilaga sodiq, vijdonli, ma'naviy jihatdan pokiza, jamiyatdagi buzuqliklarga qarshi ma'naviy pozitsiyaga ega. Masalan, "Shaytanat" dagi Bibisora, "Falak" dagi Zamira, "So'nggi o'q" dagi Mavjuda shunday obrazlardir. Ular jamiyatning axloqiy mezonlarini saqlab qoluvchi kuch sifatida tasvirlanadi.

2. Jamiyat bosimi qurboni bo'lgan ayol

Bu guruhdagi ayollar: jinoyatchilik olami, ijtimoiy tengsizlik, iqtisodiy qiyinchiliklar, erkaklar hukmronligi, mafkuraviy bo'shliq kabi omillar ta'sirida iztirob chekadi. Masalan: Zulfiya (Shaytanat) – jinoyatchilik olamining bevosita qurboni. Dilnoza – mafkuraviy bo'shliq davrida yo'qotilgan taqdir. Nodira –

jamiyatdagi adolatsizlik sabab iztirob chekkan ayol. Bu obrazlar orqali muallif jamiyatning zaif nuqtalarini ko'rsatadi.

3. Kurashuvchi, mustaqil qaror qabul qiluvchi ayol

Istiqlol davrining asosiy yangiliklaridan biri – ayolning faol pozitsiya bilan tasvirlanishi. Tohir Malik asarlarida bu ayollar: o'z hayot yo'lini tanlay oladi, jamiyatdagi adolatsizlikka qarshi chiqadi, irodali va maqsadli, ma'naviy kuchga ega. Masalan: "Shaytanat"dagi Fotima – kurashchan, o'z taqdirini o'zi belgilaydigan obraz. "Falak"dagi Zamira – ruhiy kuchi bilan jamiyat bosimiga qarshi turadi. Bu obrazlar ayolning jamiyatdagi mavqeining mustahkamlanayotganini ko'rsatadi.

"Shaytanat" romanida ayol va jamiyat munosabati.

"Shaytanat" – jinoyat va jamiyat o'rtasidagi keskin ziddiyatni ochib beruvchi monumental asar. Unda ayol obrazi jamiyatning ma'naviy holatini ko'rsatishda asosiy mezonlardan biri bo'lib xizmat qiladi. 1. Zulfiya – jamiyat jarohati. Zulfiya obrazi: jinoyatchilik olami tomonidan ezilgan, hayoti zo'ravonlik bilan sindirilgan, ma'naviy va ruhiy travma olgan ayol. Uning fojeasi – jamiyatning ma'naviy inqirozi natijasidir. 2. Bibisora – ma'naviy kuch timsoli. Bibisora obrazida Tohir Malik: poklik, sabr, ma'naviyat, oila mas'uliyati singari qadriyatlarni mujassamlashtiradi. U jamiyatdagi yovuzlikka qarshi ma'naviy to'siq bo'ladi. 3. Ayollar orqali jamiyatning ma'naviy portreti singdiriladi; jinoyatchilikning ildizlari, adolatsizlik, qonunbuzarlik, mafkuraviy bo'shliq singari muammolar ochiladi. Tohir Malik bu romanlarda ayolning psixologik olamini chuqur tasvirlaydi. "Falak" romanida ayolning ruhiy izlanishi. Zamira obrazida: ichki kurash, ma'naviy iztirob, ruhiy uyg'onish, jamiyatdan chetlatilgan ayolning o'zligini topish jarayoni ko'rsatiladi.

Istiqlol davri o'zbek romanlarida ayol obrazi jamiyatning ma'naviy, siyosiy va ruhiy holatini ifodalovchi murakkab badiiy mezonga aylandi. Ushbu davr adiblarining, xususan, Tohir Malik asarlarining tahlili shuni ko'rsatadiki, ayol obrazi endilikda faqatgina oilaviy munosabatlar doirasidagi an'anaviy tasvir bilan cheklanmaydi; u ijtimoiy ongning faol ishtirokchisi, ma'naviy kurash maydonida qatnashuvchi, jamiyatdagi ziddiyatlarni o'z qalbida chuqur his etib yashovchi shaxs sifatida badiiylashtiriladi. Tohir Malik romanlari ayolning shaxsiy fojeasi orqali jamiyatning ma'naviy tanazzulini ko'rsatish, shu bilan birga ayolning matonati orqali jamiyatning yorug' kelajagiga ishora qilish kabi ikki qatlamli tasvirni o'zida mujassam etadi. Tohir Malik asarlari tahlili shuni ko'rsatadiki, ayolning jamiyatdagi o'rni, uning iztiroblari yoki yuksakliklari tasodifiy holat emas, balki jamiyatning umumiy ruhiy-axloqiy darajasi bilan bevosita bog'liqdir.

Ayolning iztirobi – jamiyatning iztirobi, ayolning zaiflashuvi – jamiyatning ma’naviy inqirozi, ayolning ma’naviy kuchi esa jamiyatning tiklanishiga ishora sifatida talqin qilinadi. Shu jihatdan Tohir Malik ayol obrazini oddiy badiiy timsol emas, balki jamiyatning ma’naviy barometri, axloqiy mezonni darajasida ko’rsatadi. Shu bilan birga, Tohir Malikning ayol obrazlari istiqlol davri o’zbek adabiyotida ayolning yangi, mustaqil, fikrlovchi, ma’naviy kuchga ega shaxs sifatida shakllanganini ko’rsatadi. Bu esa zamonaviy o’zbek nasrining yetuk darajada rivojlanganidan, ijtimoiy-estetik qamrovining kengayganidan dalolat beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Malik, T. Shaytanat (I–V kitoblar). – Toshkent: Sharq nashriyoti, 2019.
2. Malik, T. Falak. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2017.
3. Yo’ldoshev, Q. Istiqlol davri o’zbek adabiyoti. – Toshkent: Fan, 2012.
4. Nabiyeva, M. Gender va adabiyot: nazariya va tahlil. – Toshkent: Turon zamin ziyo, 2019.
5. Vohidov, M. “Tohir Malik prozasining badiiy xususiyatlari” // O’zbek tili va adabiyoti. – 2016.
6. Xolmatova, N. “Shaytanat turkumining badiiy va ijtimoiy mohiyati” // Adabiyotshunoslik tadqiqotlari. – 2018.
7. Mukhtarova, M. S., Namozova, S. B., & Mardonova, L. U. (2023). A Lyrical View of History. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(12), e2676.
8. Mardonova Lobar Umaraliyevna, & Xonimova Maryam. (2024). BUYUK ZAMONDOSHLAR, MANGU YASHAGAY. *PEDAGOGS*, 57(1), 132–138.